

Wypas owiec pod orzechami (*Juglans*)

Produkcja wysokiej jakości drewna przy
jednoczesnej redukcji kosztów

www.agforward.eu

Dlaczego należy wprowadzać zwierzęta?

W Unii Europejskiej istnieje zapotrzebowanie na twarde gatunki drewna, takie jak orzech włoski lub jego krzyżówki. Aby sprostać tym potrzebom, w ciągu ostatniej dekady, w wielu hiszpańskich regionach znacząco wzrosła powierzchnia plantacji tego rodzaju. Ich uprawa w systemach krótkiej rotacji cechuje się jednak wysoką intensywnością - wymaga nawodnienia, intensywnego nawożenia oraz ochrony chemicznej. Wiąże się to z wysokimi kosztami finansowymi i środowiskowymi. Pielęgnacja plantacji stanowi przynajmniej 45% kosztów poniesionych na całkowitą inwestycję. Ponadto, wykonywane zabiegi oddziałują negatywnie na środowisko, podobnie jak systemy intensywnej uprawy roślin polowych.

Wprowadzenie inwentarza oraz wysiew roślin bobowatych może ograniczyć koszty oraz zoptymalizować oddziaływanie na środowisko. Jest to określane jako system leśno-pastwiskowy.

Letni wypas owiec pod orzechami. Ref: G. Moreno

Pastwisko z plantacją orzecha. Ref: E. Juarez

Gdzie i jak sadzić?

Optymalne warunki klimatyczne dla uprawy krzyżówek orzecha włoskiego wiążą się z okresem umiarkowanie suchym (maksymalnie 3 miesiące bez deszczu) oraz wysoką temperaturą (średnia roczna 10° C). Niektóre linie krzyżówkowe (np. *Mj209xRa*; *Juglans major x regia*) wykazują wyższą tolerancję w cieplejszych klimatach tj. w klimacie śródziemnomorskim niż lokalne gatunki (*Juglans regia*). Chociaż orzechy mogą rosnąć na różnych typach gleb, najlepsze plony uzyskiwane są na glebach gliniastych, o dużej miąższości, dobrym uwodnieniu, obojętnych lub lekko zasadowych.

Drzewa należy sadzić w zagęszczeniu 333/ha (rozstawa 5x6 m). Sadzonki 1-2 roczne powinny mieć 60-100 cm wysokości. Przy wystąpieniu suszy, wymagane jest nawadnianie. Nawożenie orzechów wiosną należy stosować, w dawce 40 kg N/ha, 40 kg P₂O₅/ha i 50 kg K₂O/ha. Drzewa są bardzo wrażliwe na zachwaszczenie podczas pierwszych 5 lat. Podkrzesywanie gałęzi oraz trzebież plantacji mogą być konieczne, w zależności od stopnia ich wzrostu.

Jak wypasać

W warunkach regionu śródziemnomorskiego zaleca się obsadę owiec 1-2/ha. Po dostarczeniu dodatkowej paszy, zwierzęta mogą przebywać na pastwisku cały rok. Można je wprowadzić na pastwisko już w pierwszych latach po zasadzeniu drzew, gdyż w tym okresie życia orzech nie jest smaczny dla owiec. Jednak, aby uniknąć ugniatania gleby, przez pierwsze 5-6 lat należy utrzymywać na drzewach osłony. Po tym okresie, drzewa osiągną wystarczającą wysokość, aby owce nie dosięgały do koron.

Jak wysiewać rośliny pastewne

Mieszanki roślin pastewnych (roczne gatunki koniczyny, lucerny i seradeli) należy wysiać w zagęszczeniu 20 kg nasion/ha na głębokość 0,5-1,0 cm. W pierwszym roku zwierzęta mogą być wprowadzone na wypas po osiągnięciu dojrzałości uprawy, aby zagwarantować wysiew w kolejnych latach.

Korzyści

Wprowadzenie systemu leśno-pastwiskowego dostarcza średnio- i długookresowych korzyści, ograniczając nakłady i tym samym podwyższając rentowność gospodarstwa rolnego oraz optymalizując oddziaływanie na środowisko. Wypas pod orzechami ogranicza zagrożenie pożarem, konkurencyjność chwastów i koszty ich zwalczania. Wysiew roślin pastewnych zastępuje mineralne nawożenie, zwiększa dostępność składników odżywczych (w szczególności azotu), poprawia produktywność i jakość zielonki oraz zwiększa korzystne oddziaływanie plantacji na środowisko.

Mieszanka pastewna wysiana na plantacji orzecha. Ref: TE. Juárez

Roczny przyrost średnicy pnia orzecha po 3 latach kolejno dla obiektów z uprawą orkową, użytkowaniem kośnym i pastwiskiem.

Plonowanie zielonki w 2013 roku kolejno dla obiektu kontrolnego, nawożonego i z mieszanką pastewną (2 rok wysiewu).

María Lourdes LÓPEZ, Gerardo MORENO

lurdesld@unex.es

Universidad de Extremadura
INDEHESA – Plasencia,
Spain company Bosques Naturales
www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.

Jak pielęgnować plantację orzechów

Przycinanie gałęzi oraz trzebież plantacji jest konieczne podczas wzrostu drzew. Zarządzanie wypasem musi uwzględniać potrzeby związane z produkcją dobrej jakości drewna. Samosiewna pastewna mieszanka dobrze utrzymuje się warunkach zacienienia przy średniej presji zwierząt (obsada ~0,5 DJP/ha).

Wypas poprawił wzrost drzew w porównaniu z użytkowaniem kośnym. Pomimo, że nie wykryto znaczących różnic pomiędzy systemami, oczekuje się, że w dłuższym okresie wypas wpłynie korzystnie na wzrost drzew, z powodu poprawy warunków glebowych (wilgotność gleby, zawartość węgla i azotu).

W drugim roku po wysiewie mieszanki, plon w obiekcie z roślinami pastewnymi był zbliżony do plonu w obiekcie nawożonym (5,9-6,4 t/ha) i wyższy niż w kontrolnym obiekcie bez nawożenia (3,5 t/ha).

Więcej informacji

López-Díaz ML, Rolo V, Moreno G (2013). Manejo silvopastoral para la producción de madera de calidad: bases funcionales, productividad y servicios ambientales. 6º Congreso Forestal Español. Monte: Servicios y desarrollo rural. 10-14 junio 2013 Vitoria-Gasteiz. pp. 1-10.

López-Díaz ML, Moreno G, Bertomeu, M (2014). Pasture management under hardwood plantation: legume implantations vs. mineral fertilization. 2nd European Agroforestry Conference. Book of Abstracts. In Palma JHN (eds.). 4-6/06 Cottbus, Germany, pp.10-13.

López-Díaz ML, Bertomeu M, Benítez R, Arenas-Corraliza G, Moreno, G (2016). Carbon sequestration in intensive hardwood plantations: influence of management. 2016. Celebrating 20 years of Agroforestry research in Europe. 3rd European Agroforestry Conference. European Agroforestry Federation. Montpellier, France. 23-25 May 2016. pp. 178-181.

López-Díaz ML, Benítez R, Moreno G (2017). How do management techniques affect carbon stock in intensive hardwood plantations? Forest ecology and management 389: 228-239. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.11.048>. Elsevier.